

PAYVANDLASH JARAYONIDA CHOKNING VA TERMİK TA'SIR HUDUDINING HOSIL BO'LISHI

katta o'qituvchi Sa'dullayev Zarif Sharipovich

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali "Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrası", Olmaliq, O'zbekiston.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi payvand choklarida mikro tuzilmaning shakllanishini belgilovchi asosiy tamoyillarni ko'rib chiqishdir. Payvandlangan konstruksiyalarning yorilishga sezuvchanligi mikrotuzilish, atrof-muhit va qo'llaniladigan kuchlanish funksiyasi bo'lganligi sababli, payvandlash paytida mikro tuzilishning shakllanishini boshqaradigan asosiy tamoyillarni tushunish muhimdir. Ushbu maqola eritib payvandlangan choklarga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar. Kimyoviy tarkib, mikrostruktura, payvandlanuvchanlik, termik ta'sir hududi,

Payvand choklarining mikro tuzilishi va xossalarini nazorat qiluvchi bir qancha metallurgiya jarayonlari mavjud. Erish va kristallanish muhim jarayonlardir, chunki ular barcha teritib payvandlash jarayonlarida maqbul birikmalarga erishish kaliti hisoblanadi. Kristallanish bilan bog'liq segregatsiya va diffuziya jarayonlari bo'lib, tarkibdagi mahalliy o'zgarishlarga olib keladi, bu ham payvandlanuvchanlikka, ham ishlash xususiyatlariga ta'sir qiladi.

Ko'pgina metallurgiya jarayonlari qattiq holatda sodir bo'ladi, jumladan, fazaviy o'zgarishlar, ajralib chiqish reaksiyalari, qayta kristallanish, don o'sishi va boshqalar. Ushbu reaksiyalarning ko'lami asosiy metallga nisbatan payvand chokining mikro tuzilishi va xususiyatlarini (payvandlash metalli va issiqlik ta'sir hududi (ITH)) sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Ushbu reaksiyalarning ko'pchiligi yoki reaksiyalarning murakkab birikmalari choklarning mo'rtlashishi yoki yorilishiga olib kelishi mumkin.

1-rasm Payvand choki mikrostrukturasini shakllanishi va rivojlanish blok-sxeması.

Bu mo'rtlashuv likvatsiya (tarkibning bir xil emesligi), qattiq matritsada suyuq plyonkalar mavjudligi yoki plastiklikni yo'qotish tufayli qattiq holatda paydo bo'lishi mumkin.

Isitish paytida termal kengayish va sovutish paytida qisqarish payvand choklari va atrofidagi murakkab kuchlanish holatlariga olib kelishi mumkin. Bu kuchlanishlar keyinchalik payvand chokining mikro tuzilishi va xususiyatlariga ta'sir qilishi va bu kuchlanishlardan kelib chiqadigan cho'zilish kuchlanishi materialning plastiklik darajasidan oshib ketgan joylarda yorilish paydo bo'lishiga olib keladi.

Berilgan material uchun payvand choki mikro tuzilishining tabiati payvandlash termik sikli va material tarkibining kombinatsiyasi bilan belgilanadi. Umuman olganda, payvandlash bilan bog'liq isitish va sovutish tezligi ancha yuqori ($10-1000^{\circ} \text{C} / \text{s}$) va odatda muvozanat termodinamik tamoyillari asosida mikro tuzilmani bashorat qilishga imkon bermaydi. Payvand choki mikro tuzilishiga ta'sir qiluvchi barcha metallurgiya jarayonlari harorat va isitish (sovutish) tezligiga bog'liq bo'lib, shuning uchun payvandlash termik sikli 1-rasmida sxematik tarzda ko'rsatilganidek, mikro tuzilmaning rivojlanishida va natijada materialning payvandlanuvchanligida asosiy rol o'ynaydi.

ERITIB PAYVANDLASHDA CHOK XUDUDLARI

Payvand chokini tadqiq qilishda alohida mikrostrukturaviy maydonlar aniqlanadi. Erish zonasi erish bilan bog'liq. TTZ (Termik Ta'sir Zonasi), erimagan bo'lsa ham, payvand birikma hosil qilish jarayonining issiqligidan ta'sirlanadi. TTZ dan keyin issiqlik ta'siriga duchor bo'lmagan asosiy metall yotadi. Eritilgan chok zonasi va TTZ ushbu maqolada tavsiflanganidek, qo'shimcha ravishda bo'linishi mumkin.

Erigan chok zonasi shunday tasvirlangan, chunki u birikma yoki chok hosil qilish uchun erish va kristallanish sodir bo'ladigan maydondir. Barcha metallar kristall tuzilishga ega bo'lgani uchun va ularning ko'pchiligi kubik kristall panjaralarga ega bo'lganligi sababli, barcha metallar uchun umumiy kristallanish hodisalari mavjud. Ko'pgina materiallarda kristallanish rejimi ularning tarkibiy tuzilishiga juda sezgir. Masalan, ba'zi po'latlarga oz miqdorda uglerod va azot qo'shilishi ularning kristallanish rejimini ferrit (HMK - hajmiy markazlashgan kub) dan austenitik (TMK - tomonlari markazlashgan kub) ga o'zgartirishi mumkin. Po'latga oz miqdorda oltingugurt qo'shilishi erish zonasida kristallanish yorilishi jarayoni sodir bo'lishiga olib keladi. Yorilishga moyil bo'lgan alyuminiy qotishmalarida yorilishning oldini olish uchun 6% dan ortiq kremniyni o'z ichiga olgan qo'shimcha metall bilan payvandlanishi mumkin.

TTZ ning mikro tuzilishi va xususiyatlari faqat payvandlash va payvandlashdan keyingi termik ishlov berish (PKTI) paytida yuzaga keladigan termik sharoitlar

bilan boshqariladi. Alyuminiy qotishmalari odatda cho`ktirish bilan puxtalanadi yoki mustahkamlikni oshirish uchun puxtalanadi; payvandlash paytida mumkin TTZ da bu tuxtalanish ta'sirlarni butunlay yo'q qilinnadi. Po'lat fazali o'zgarishlarga uchraydi, buning natijasida TTZ asosiy metall yoki chokning erigan metali zonasiga qaraganda tubdan farq qiladigan mikro tuzilish va xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Payvandlash joylarini tushunilishi bo'yicha fikrlar 1960-yillardan beri keskin o'zgardi. Shu vaqtgacha eritib payvandlashda chok faqat ikkita hududdan iborat deb hisoblangan: E.F.Nipsa 1959 yilgi ma'ruzasidan [3] 2-rasmda ko'rsatilgandek payvand choki erigan metali zonasi va uning atrofidagi TTZ. 1960 va 1970-yillarda W. F. Savage va uning RPI dagi shogirdlari tomonidan olib borilgan keng qamrovli tadqiqotlar eritib payvandlashda boshqa aniq payvand zonalari mavjudligini ko'rsatdi [4, 5].

В 1976 году Сэвидж и соавт. [4] предложил несколько изменений в терминологии, используемой для описания областей микроструктуры шва при сварке плавлением, как показано на рисунке 2.3. Считалось, что зона плавления состоит из двух областей. Смешанная зона представляла собой часть зоны плавления, где основной и присадочный металлы были смешаны в «смешанную» структуру. Окружая эту область вдоль границы плавления, они определили область, называемую зоной несплавления (ЗНС). ЗНС состоит из расплавленного и повторно затвердевшего основного металла, который не смешивается с присадочным металлом. В некоторых системах сплавов ЗНС может обладать микроструктурами и свойствами, сильно отличающимися от таковых в смешанной зоне, особенно при использовании неоднородных присадочных металлов.

1976 yilda Sevidj va hamma`lliflar [4] 3-rasmda ko'rsatilganidek, eritib payvandlashda chok hududlari mikrotuzilishini tavsiflash uchun ishlatiladigan atamalarda bir nechta o'zgarishlarni taklif qildi. Erish zonasi ikki hududdan iborat deb hisoblangan. Aralash metall hududi (AZ) erish zonasining bir qismi bo`lib, bu asosiy va to'ldiruvchi metallar "aralash" strukturasidan tarkib topgan bo`ladi. Ushbu hududni erish chegarasini o'rab olib, ular aralashmagan zona (AMH) deb nomlangan hududni hosil qiladi. AMH eritilgan va qayta kristallangan asosiy metallardan iborat bo'lib, to'ldiruvchi metall bilan aralashmaydi. Ba'zi qotishma tizimlarida AMH, ayniqsa, asosiy metall bilan bir xil bo`lmagan tarkibli to'ldiruvchi

metallardan foydalanganda, aralash metall hududigidan juda farq qiladigan mikro tuzilishlarga va xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

2-rasm. Eritib payvandlashda chok hududlarining dastlabki sxematik tasviri

3-rasm Eritib payvandlashda payvandlash hududlari (qarang [4]).

TTZ ikki hududga bo'lingan: qisman erish zonasi (QEZ) va "haqiqiy" termik ta'sir zonasi (H-TTZ). QEZ qotishmalarda tayyorlangan barcha eritib payvandlangan choklarda mavjud, chunki 100% suyuqlikdan 100% qattiq holatga o'tish erish nuqtasida sodir bo'lishi kerak. Bundan tashqari, eritish zonasini o'rab turgan tor hududda mahalliy eritishga (yoki suyuqlikka) olib keladigan boshqa mexanizmlar aniqlangan. Bularga ajralish natijasida don chegarasining erishi va tarkibiy zarracha bilan bog'liq bo'lgan mahalliy erish natijasida kelib chiqadigan "kompozit suyuqlik" deb tavsiflangan hodisa kiradi. H-TTZ belgisi ishlatilgan qattiq holatda barcha metallurgiya reaksiyalari sodir bo'ladigan issiqlik ta'sir zonasining o'sha hududini farqlash, ya'ni erish yoki suyuqlik sodir bo'lmaydi.

1976 yildan beri eritib payvandlashda payvand choklarini tavsiflash terminologiyasida juda oz narsa o'zgardi, garchi turli qotishma tizimlarida bu mintaqalar haqiqatan ham ushbu moddiy tizimlarda mavjudligini ta'minlash uchun katta tadqiqotlar olib borildi. Ushbu asl terminologiya yanada takomillashtirildi. Masalan, po'latlardagi H-TTZ yirik donali TTZ (YdTTZ), mayda donali TTZ (MdTTZ) va interkritik TTZ IkTTZ) kabi turli xil bo'limlarga bo'linadi.

3-rasmdagi terminologiyaga yagona potentsial qo'shimcha - erish zonasidagi

o'tish hududi. To'ldiruvchi metall asosiy metalldan tarkibi jihatidan farq qiladigan bir xil bo'lmagan choklarda, bu aralash zonadan aralashmagan metall zonasiga (AMH) o'tishni ifodalaydi. Ba'zi qotishma tizimlarida bu o'tish zonasi (O`Z) atrofdagi hududlardan sezilarli darajada farq qiladigan mikro tuzilishga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, zanglamaydigan po'latlar va kam legirlangan po'latlar orasidagi payvand choklarida chokning boshqa joylarida yo'q bo'lgan o'tish hududida martensitik struktura paydo bo'lishi mumkin.

Eritish payvandlashda payvand choklarining yangi sxemasi bir xil bo'lmagan chok uchun 4-rasmda ko'rsatilgan. U 3-rasmdagi tasvirga o'xshaydi, lekin ba'zi tizimlarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan O`Z tarkibini o'z ichiga oladi.

Rasm. 4 Eritib payvandlashda chok hudeudlarini ko'rsatadigan zamonaviy sxema.
Erish zonasi

Erish zonasi - bu payvandlash jarayonida to'liq erish va qayta kristallanish sodir bo'ladigan eritib payvandlash maydoni. Erish zonasidagi mikro tuzilish tarkib va kristallanish sharoitlariga bog'liq. Tarkibdagi kichik farqlar ko'pincha mikro tuzilish va xususiyatlarda katta o'zgarishlarga olib keladi. Ba'zi tizimlarda kristallanish va sovutish tezligini o'zgartirish ham mikro tuzilishni, ba'zan esa keskin o'zgartirishi mumkin.

Namunalar metallografik tarzda tayyorlanganda eritilish zonasi odatda atrofdagi TTZ va asosiy metallan juda farq qiladi. Bu kristallanish jarayonidan kelib chiqadigan makroskopik va mikroskopik struktura tebranishlariga bog'liq.

To'ldiruvchi metall asosiy metallan boshqa tarkibga ega bo'lgan choklarda nazariy jihatdan uchta hudud mavjud. Ulardan eng kattasi qo'shma zona (QZ) bo'lib, u asosiy metall bilan bir xilda aralashirilgan qo'shimch metallidan iborat. Erish chegarasi yaqinida ikkita qo'shimcha hudud mavjud bo'lishi mumkin. Aralashmagan metal hududi (AMH) eritilgan va qayta kristallangan asosiy metallan va qo'shimcha metall bilan kichik aralashtirish sodir bo'ladi. AMH va QZ

o'rtasida o'tish zonasi (O'Z) bo'lishi kerak, bu erda asosiy metallardan QZ gacha bo'lga aralash tarkib mavjud.

Erish zonalarining uch turi aniqlandi: avtogen, bir hil va heterojen. Tasniflar qo'shimcha metallning ishlatilishiga va asosiy materialga nisbatan qo'shimcha metallning tarkibiga bog'liq. Odatda uch turdagi erish zonalarini uchraydi.

Avtogen payvand choklari - to'ldiruvchi metall qo'shilmagan va asosiy metallning erishi va qayta kristallanishi natijasida erish zonasi hosil bo'lgan choklar. Ular kesim qalinligi minimal bo'lgan va tanlangan jarayon orqali metallning to'la qalinligi bo'yicha eritilishga osongina erishish mumkin bo'lgan holatlarda keng qo'llaniladi. Payvandlanadigan qirralarni minimal tayyorlashni talab qiladi, ya'ni uchma-uch birikmalaridan foydalanish mumkin. Avtogen payvandlash uchun moslashtirilgan yoki moslashtirilishi mumkin bo'lgan payvandlash jarayonlariga himoya gazi muhitida volframli elektrod bilan elektr yoyli payvandlash (HGVEEYP), elektron nurlari payvandlash (ENP), lazer nurlari bilan payvandlash (LNP), plazma yoyli payvandlash (PYP) va kontaktli payvandlash kiradi. Erish zonasi asosan asosiy metall bilan bir xil tarkibga ega, bug'lanish yoki himoya muhitidan gazlarning kirib kelishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar bundan mustasno. Payvandlanuvchanlik muammolar tufayli barcha materiallarni avtogen payvandlash bilan birlashtirish mumkin emas.

Bir hil payvand choklari asosiy metall tarkibiga yaqindan mos keladigan qo'shimcha metallardan foydalanishni talab qiladi. Ushbu turdagi eritilgan metall hududi, qo'shimcha yotqiziladigan va asosiy metallarning o'xshash xususiyatlarga ega bo'lishini talab qilganda qo'llaniladi. Termik ishlov berishga yoki korroziyaga chidamlilik kabi xususiyatlar bunday xususiyatlarga misoldir. Ba'zi keng tarqalgan misollar orasida korroziya xususiyatlariga mos kelish uchun 316 l (03X17H14M) qo'shimcha yotqiziladigan metall bilan birikgan 316 l (03X17H14M) turdagi asosiy metallardan foydalanish va bir xil kuchni ta'minlash uchun odatda to'liq PST'langan AiSi 4130 (po'lat 12X18H9) xrom-molibdenli yuqori legirlangan po'latda E10016-d2 (po'lat X12MΦ) qo'shimcha eritib yotqiziladigan metallidan foydalanish kiradi.

Bir xil bo'lmagan choklar - tarkibi asosiy metallardan farq qiladigan qo'shimcha yotqiziladigan metallardan tayyorlangan eritilgan choklar. Ko'pgina hollarda, mos qo'shimcha eritib yotqiziladigan metallari mavjud bo'lmasligi mumkin yoki kerakli tarkibga ega bo'lgan payvandlash xususiyatlariga erishib bo'lmaydi. Shuni ham e'tirof etish kerakki, ko'pgina asosiy metall tarkiblari tabiiy ravishda yomon payvandlanish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin va maqbul xususiyatlar yoki ishlash ko'rsatkichlariga erishish uchun bir xil bo'lmagan tarkibli qo'shimcha eritib yotqiziladigan metallari talab qilinadi. Heterojen tarkibga ega eritib yotqiziladigan qo'shimcha metallardan foydalanishni talab qiladigan ba'zi fikrlar kuch, payvand choki nuqsonlari shakllanishi (masalan, g'ovaklik), payvandlanishga

chidamlilik/kristallanish yorilishiga qarshilik, issiqlik bilan ishlov berishga javob, korroziyaga chidamlilik, plomba metallining narxi va sarflanadigan ish faoliyatini o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Бочвар А.А., Свидерская З.А. Изв. АН 1947; 3:349-355.
2. Памфри В.И., Дженнингс Ф.Х. J Inst Metals 1948; 75:235-256.
3. Медовар Б.И. О природе горячих трещин в сварных швах. Автоматика сварки 1954; 7 (4): 12-28.
4. Торопов В.А. О механизме горячих трещин в сварных швах. Металлообработка металлов 1957; 6:54-58.
5. Пеллини В.С. Литейное дело 1952; 80:124-133.
6. Апблетт В.Р., Пеллини В.С. Факторы, влияющие на горячее растрескивание сварных швов. Weld J 1954; 33 (2):83s-90s.
7. Borland J.C. Обобщенная теория сверхсолидного растрескивания в сварных швах и отливках. Brit Weld J 1960; 7 (8):508-512.
8. Robert W. Messler, Jr. Principles of welding. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
9. Абралов М.А., Эрматов З.Д., Дуняшин Н.С. Технология и оборудование сварки плавлением. - Ташкент: ТашГТУ, 2008 – 130с
10. Шебеко Л.П. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки. - М.: Высшая школа, 1986 – 340с
11. Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т 2. Технология и оборудование. Справочное издание /Под. ред. В.М. Ямпольского. - М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 1998. - 574 с
12. John Norrish. Advanced Welding Processes. Institute of Physics Publishing: Bristol, Philadelphia and New York.
13. Klas Weman. Welding processes. CRC press: Boca Raton Boston New York Washington, DC.